
Implementación de controles para inserción de imágenes accesibles en editores abiertos HTML WYSIWYG en base a las pautas WCAG 2.0. Casos de estudio: TinyMCE y Summernote.

Chiguano Cristian¹; Quiquango Jenny²; Sánchez Gordón Sandra³; Luján Mora Sergio⁴

¹Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería de Sistemas, Quito, Ecuador (email: cristian.chiguano@epn.edu.ec)

²Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería de Sistemas, Quito, Ecuador (email: jenny.quiquango@epn.edu.ec)

³Escuela Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería de Sistemas, Quito, Ecuador (email: sandra.sanchez@epn.edu.ec)

⁴Universidad de Alicante, Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, Alicante, España (email: sergio.lujan@ua.es)

Resumen: El presente proyecto integrador tiene como propósito, la implementación de controles para inserción de imágenes accesibles en editores abiertos HTML WYSIWYG en base a las pautas WCAG 2.0. Los casos de estudio presentados son los editores TinyMCE y Summernote. Se inicia elaborando la metodología con la que se desarrolla el proyecto, inscribiéndolo en una investigación aplicada y luego utilizando una técnica experimental con un grupo de control. Además, se detallan las pautas de accesibilidad WCAG 2.0 que se emplean en el desarrollo del proyecto. Se selecciona como metodología ágil al marco de trabajo SCRUM, con el cual se procedió a la especificación de requerimientos, determinando: roles, historias de usuario con sus respectivos criterios de aceptación e historias técnicas de usuarios para luego proceder con el Product backlog y la ejecución de tres Sprint, cada uno con, cada una con sus tareas correspondientes. En este artículo se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de las versiones mejoradas, donde se comprobó los controles implementados en los editores TinyMCE y Summernote, luego se presenta una discusión acerca de cómo fue escrito el código de los editores, cómo se mejoró la accesibilidad y la evaluación con herramientas validadoras y beneficiarios finales. Para concluir, se presentan las conclusiones y recomendaciones de lo que fue el desarrollo del proyecto.

Palabras clave: Accesibilidad, Discapacidades, Editores en línea, WCAG 2.0, TinyMCE, Summernote, SCRUM.

Implementation of controls for insertion of accessible images in open WYSIWYG HTML editors based on WCAG 2.0 guidelines. Study cases: TinyMCE and Summernote.

Abstract: The present integrating project has for purpose, the implementation of controls for insertion of accessible images in open WYSIWYG HTML editors based on the WCAG 2.0 guidelines. The study cases presented are the TinyMCE and Summernote editors. It begins by elaborating the methodology with which the project is developed, inscribing it in an applied research and then using an experimental technique with a control group. In addition, are detailed the accessibility guidelines WCAG 2.0 that are used in the development of the project. It is selected as an agile methodology to the SCRUM framework, with which the requirements were specified, determining: roles, user histories with their respective acceptance criteria and technical user histories, and then proceed with the Product backlog and three iterations, each with their corresponding tasks. Later, the results obtained from the evaluation of the improved versions are shown, where the controls implemented in the TinyMCE and Summernote editors were checked, then a discussion is presented about how the code of the editors was written, how accessibility was improved and evaluation with validating tools and final beneficiaries. In conclusion, the conclusions and recommendations of the development of the project are presented.

Key Words: Accessibility, Disabilities, Online Publishers, WCAG 2.0, TinyMCE, Summernote, SCRUM.

1. INTRODUCCIÓN

El World Wide Web Consortium (W3C, 2005) establece que la accesibilidad web significa que personas con algún tipo de discapacidad (por ejemplo, visual, auditiva, cognitiva, motora) puedan hacer uso de la Web, permitir que estas

personas puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la Web, además de aportar contenido a la misma. La Web es un recurso muy importante en diferentes aspectos como: educación, empleo, gobierno, comercio, sanidad, entretenimiento y muchos otros, siendo importante que la Web sea accesible para proporcionar un acceso equitativo e igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad. El software para crear contenido web también tiene un papel

importante en este aspecto ya que debe guiar a los desarrolladores a generar y evaluar sitios web accesibles para que personas con discapacidad puedan utilizarlos.

Los editores abiertos HTML WYSIWYG (What You See Is What You Get) son muy utilizados por sistemas gestores de contenidos y aplicaciones web. Lamentablemente, como reporta (Sánchez, 2016) la mayoría de estos editores abiertos HTML WYSIWYG adolecen de funcionalidades que guíen a los autores de contenidos en la creación de documentos accesibles. Los editores TinyMCE (TinyMCE, 2016) y Summernote (Summernote, 2016) pueden ser mejorados mediante la implementación de controles para la inserción de imágenes accesibles basadas en las pautas Web Content Accessibility Guidelines WCAG 2.0. El presente trabajo aporta con mejoras a dos editores abiertos HTML WYSIWYG: TinyMCE y Summernote.

2. METODOLOGÍA

El presente proyecto se inscribe en un tipo de investigación aplicada, que busca la utilización de los conocimientos existentes para la resolución de problemas prácticos. Se encuentra ligada a una investigación básica y depende de sus descubrimientos y aportes teóricos. En otras palabras, este tipo de investigación está orientada a resolver problemas de la vida cotidiana o a controlar situaciones prácticas (Sequal, 2012).

Para la validación se aplicó una técnica experimental con un grupo de control. Como instrumento se utilizó una encuesta aplicada al grupo de control.

2.1. SCRUM

Para gestionar el desarrollo del proyecto se empleó una metodología ágil y dentro de esta el marco de trabajo SCRUM que, a través de la continua inspección y adaptación, permitió a un equipo auto organizado ir construyendo en sucesivas iteraciones un producto a través de incrementos potencialmente entregables (Rodríguez, 2005). La Ilustración 1 muestra la vista general del proceso SCRUM.

Figura 1: Vista general del proceso SCRUM
Tomado de (Herranz, 2016)

SCRUM admite mantener flexibilidad en sus requerimientos y a través de roles, artefactos y reuniones nos permitió el desarrollo adecuado del proyecto.

Se denomina Sprint a cada ciclo o iteración de trabajo que produce una parte del producto terminada y funcionalmente operativa (incremento). Incremento es la parte de producto realizada en un Sprint potencialmente entregable: terminada y probada, en condiciones de ser entregada al cliente (Schwaber, 2004). Es decir, el objetivo del Sprint es preparar el conjunto del proyecto desde una perspectiva: tecnológica, metodológica, organizativa para que el desarrollo del proyecto tenga un buen comienzo y mejor finalización.

2.2. WCAG 2.0

Las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines) definen cómo crear contenido web más accesible para las personas con discapacidad. La accesibilidad considera un amplio rango de discapacidades, tales como las visuales, auditivas, físicas, del habla, cognitivas, del lenguaje, de aprendizaje y neurológicas. Estas pautas también ayudan a que el contenido sea más usable para las personas mayores, que ven sus habilidades reducidas a causa de la edad y, a menudo, mejoran la usabilidad para los usuarios en general (Scrum Manager, 2015).

a. Principios

La WCAG tiene 12 directrices que se organizan bajo cuatro principios: perceptible, operable, comprensible y robusto. Para cada pauta, hay criterios de éxito, que están en tres niveles de conformidad: A, AA y AAA (Fundación Sidar, 2009).

- Principio 1. Perceptible: la información y los componentes de la interfaz de usuario deben ser mostrados a los usuarios en formas que ellos puedan entender.
- Principio 2. Operable: Los componentes de la interfaz de usuario y la navegación deben ser manejable.
- Principio 3. Comprensible: La información y las operaciones de usuarios deben ser comprensibles.
- Principio 4. Robustez: el contenido deber ser suficientemente robusto para que pueda ser bien interpretado por una gran variedad de agentes de usuario, incluyendo tecnologías de asistencia.

b. Directrices para accesibilidad de imágenes

Las Directrices de Accesibilidad al Contenido Web (WCAG) se desarrollan a través del proceso del W3C en colaboración con personas y organizaciones de todo el mundo, con el objetivo de probar un único estándar compartido para la accesibilidad del contenido web que satisfaga las necesidades de individuos, organizaciones y gobiernos a nivel internacional (Digitalpulse, 2012).

De acuerdo a nuestro análisis las directrices relevantes para el desarrollo del proyecto enfocado a la accesibilidad de imágenes son:

Directriz 1.1: Texto alternativo: Proporciona texto alternativo para el contenido que no sea textual, así podrá ser transformado en otros formatos que la gente necesite, como caracteres grandes, lenguaje braille, lenguaje oral, símbolos o lenguaje más simple.

1.1.1 Contenido no textual: todo el contenido no textual que se presenta al usuario tiene una alternativa textual que cumple el propósito equivalente, salvo las situaciones que se enumeran a continuación. (Nivel A)

- Controles, entrada: si el contenido que no es de texto es un control o acepta entrada del usuario, entonces tiene un nombre que describe su propósito.
- Prueba: Si el contenido que no es de texto es una prueba o ejercicio que no sería válido si se presenta en texto, las alternativas de texto al menos proporcionarán una identificación descriptiva del contenido no textual.
- Decoración, formato, invisible: si el contenido no textual es pura decoración, se utiliza sólo para el formato visual, o no se presenta a los usuarios, entonces se implementa de una manera que puede ser ignorada por la tecnología de asistencia.

Directriz 1.4: Distinguishable: Facilitar a los usuarios ver y escuchar el contenido incluyendo la distinción entre lo más y menos importante.

1.4.5 Imágenes de texto: si las tecnologías que se utilizan pueden lograr la presentación visual, el texto se utiliza para transmitir información en lugar de imágenes de texto. (Nivel AA)

2.3. Especificación de requerimientos

a. Roles

Todas las responsabilidades de gestión en un proyecto SCRUM se dividen en tres funciones: Product Owner, Scrum Master y ScrumTeam.

La figura 2, detalla los roles SCRUM del equipo de trabajo, así como la persona encargada de dicho rol y la función que cumplió a lo largo del desarrollo del proyecto.

Rol	Persona encargada	Descripción
Product Owner	Dr. Sergio Luján	Quien debe lograr que el equipo de desarrollo sea capaz de desarrollar, Sprint tras Sprint, el producto más valioso posible.
Scrum Master	Ing. Sandra Sánchez	Quien, por sus conocimientos, guía a lo largo de todo el proceso.
Scrum Team	Cristian Chiguano Gabriela Quiquango	Quienes son responsables del éxito de cada iteración y del proyecto en su conjunto

Figura 2: Roles
Realizado por los autores

b. Historias de Usuario y Criterios de Aceptación

Las historias de usuario fueron escritas por el Product Owner y se diseñaron para asegurar que los requisitos del usuario

estén claramente representados y puedan ser plenamente comprendidos por todos (W3, 2012).

Un criterio de aceptación es el criterio por el cual se define si una historia de usuario fue desarrollada según la expectativa del Product Manager y se si puede dar como hecha. Deben ser definidos lo antes posible porque complementan la historia de usuario y ayudan al Scrum Team a entender mejor cómo se espera que el producto se comporte.

c. Historias de Usuario Técnicas

Se elaboraron historias de usuario técnicas las cuales son una breve explicación de las funcionalidades del sistema a desarrollar.

En total se obtuvieron 10 historias técnicas de usuario, donde se definió la prioridad en el negocio, el riesgo en desarrollo, se asignó la iteración y los responsables y posteriormente se dió una descripción y observaciones de cada una de las historias técnicas.

2.4. Product Backlog

Es una colección de historias de usuarios capturadas para un producto de SCRUM. El Product Owner prepara y mantiene el Product Backlog.

En la figura 3, se muestra una lista de las historias de usuario técnicas en orden de prioridad, como se puede observar la primera iteración corresponde al diseño e implementación de controles del editor TinyMCE, en la segunda iteración se realizó de la misma manera el diseño e implementación de controles del editor Summernote y como tercera iteración se ejecutaron pruebas con herramientas validadoras, pruebas a usuarios del editor y por último pruebas con beneficiarios reales de cada uno de los editores.

Nº	ID de la Historia	Enunciado de la Historia	Riesgo	Prioridad	Iteración
1	HU01	Diseñar la interfaz para la inserción o edición de imágenes del editor TinyMCE.	Alto	Alta	1
2	HU02	Implementación de los controles para la inserción de imágenes accesibles en el editor TinyMCE.	Alto	Alta	1
3	HU03	Diseñar la interfaz para la inserción o edición de imágenes del editor Summernote.	Alto	Alta	2
4	HU04	Implementación de los controles para la inserción de imágenes accesibles en el editor Summernote.	Alto	Alta	2
5	HU05	Ejecutar pruebas con herramientas validadoras para el editor TinyMCE.	Medio	Media	3
6	HU06	Ejecutar pruebas con herramientas validadoras para el editor Summernote.	Medio	Media	3
7	HU07	Ejecutar pruebas con usuario del editor TinyMCE	Medio	Media	3
8	HU08	Ejecutar pruebas con usuario del editor Summernote	Medio	Media	3
9	HU09	Ejecutar Pruebas con beneficiario final para el editor TinyMCE.	Medio	Media	3
10	HU10	Ejecutar Pruebas con beneficiario final para el editor Summernote.	Medio	Media	3

Figura 3: Product Backlog
Realizado por los autores

2.5. Sprints

Para la definición de los Sprints se fijó como fecha de inicio del proyecto el 10 de noviembre del 2016 y la fecha de finalización el 7 de febrero del 2017, considerando cuatro horas diarias aproximadamente por tarea, dando como resultado un proyecto con una duración de 49 días.

a. Primer Sprint

Se conforma por las dos primeras tareas definidas en el Product Backlog Inicial. El inicio del Sprint fue el 10 de noviembre y la finalización se estimó para el 12 de diciembre, tiene como duración 22 días. Las reuniones se las realizó diariamente a las 3 pm y con una duración máxima de 15 minutos.

El objetivo del primer Sprint fue desarrollar el nuevo diseño de la interfaz del editor TinyMCE e implementar los controles según el tipo de imagen a insertar y posteriormente probar dichos controles.

b. Segundo Sprint

Se conforma por las tareas tres y cuatro definidas en el Product Backlog Inicial. El inicio de este segundo Sprint fue el 2 de enero y la finalización se estimó para el 31 de enero, tiene como duración 22 días. Las reuniones se las realizó diariamente a las 3 pm y con una duración máxima de 15 minutos.

El objetivo de este segundo Sprint fue desarrollar el nuevo diseño de la interfaz del editor Summernote e implementar los controles según el tipo de imagen a insertar y posteriormente probar dichos controles.

c. Tercer Sprint

Se conforma por las tareas 5,6, 7, 8, 9 y 10 definidas en el Product Backlog. El inicio de este tercer Sprint fue el 1 de febrero y la finalización se estimó para el 7 de febrero, tiene como duración 5 días. Las reuniones se las realizó diariamente a las 3 pm y con una duración máxima de 15 minutos.

El objetivo de este tercer Sprint fue realizar pruebas con herramientas validadoras de los dos editores, pruebas a los usuarios del editor y pruebas con beneficiarios finales.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Editor TinyMCE

TinyMCE es un editor de texto WYSIWYG para HTML de código abierto que funciona completamente en JavaScript y se distribuye gratuitamente bajo licencia LGPL creado por Ephox Corporation. La última versión estable es la 4.0 de 13 de junio de 2013. Al ser basado en JavaScript, TinyMCE es independiente de la plataforma y se ejecuta en el navegador de internet. TinyMCE es utilizado en sistemas de gestión de contenidos (CMS) como Wordpress, Joomla, Drupal, Plone, Silverstripe y muchos otros (TinyMCE, 2016).

a. Interfaz original

Las figuras 4 y 5 muestra la interfaz de la opción que se despliega al seleccionar el botón insertar imagen en el editor TinyMCE.

Figura 4: Interfaz original para insertar imágenes (General) - Editor TinyMCE

Tomado de (TinyMCE, 2016)

Figura 5: Interfaz original para insertar imágenes (Advanced) - Editor TinyMCE

Tomado de (TinyMCE, 2016)

Se puede observar que contiene dos pestañas: General y Advanced. La pestaña General contiene los campos URL para la dirección de la imagen, title y dimensions, atributos disponibles para insertar una imagen. Cabe mencionar que el campo title en esta interfaz es el texto alternativo que contendrá la imagen al insertar. En la pestaña Advanced se observa que las opciones extra a agregar para una imagen son: el estilo, el espacio vertical y horizontal de la imagen y por último el borde.

Código HTML original

En las figuras 6 y 7 se llena los respectivos campos para insertar una imagen en la interfaz original del editor TinyMCE.

Figura 6: Inserción de campos a la interfaz original (General)
Tomado de (TinyMCE, 2016)

Figura 7: Inserción de campos a la interfaz original (Advanced)
Tomado de (TinyMCE, 2016)

En la figura 8, se puede observar el código fuente generado, para la etiqueta `img` los atributos que se tiene mediante la interfaz original son: `style` que se generó por medio de la pestaña advanced, `src` del campo URL de la imagen que se agregó, `alt` del campo title de la interfaz y por último los atributos `width` y `height` del campo Dimensions de la interfaz original.

Source code

```
<p>Hello, World!</p>
```

Figura 8: Código fuente de la imagen insertada en la interfaz original
Tomado de (TinyMCE, 2016)

b. Interfaz mejorada

La figura 9, muestra la interfaz mejorada de la opción que se despliega al seleccionar el botón insertar imagen en el editor TinyMCE. Se puede observar que contiene sólo la pestaña General, el motivo por el cual la pestaña Advanced no es visible es debido a que nuestro enfoque va a la accesibilidad de la imagen y los términos de estilos no tienen relevancia para imágenes accesibles. La pestaña General contiene los campos URL, Image type, Alternative text, Long description, title y dimensions, atributos disponibles para insertar una imagen.

Figura 9: Interfaz mejorada para insertar imágenes
Realizado por los autores

Código HTML mejorado

En la figura 10, se llenó los respectivos campos para insertar una imagen en la interfaz mejorada del editor TinyMCE.

Figura 10: Inserción de campos a la interfaz mejorada
Realizado por los autores

En la figura 11, se puede observar el código generado, para la etiqueta `img` los atributos que se tiene mediante la interfaz mejorada son: `title`, `src` del campo URL, `alt` del campo texto alternativo, `width` y `height` del campo Dimensions y `longdesc` del campo long description de la interfaz mejorada.

Source code

```
<p></p>
```

Figura 11: Código fuente de la imagen insertada en la interfaz
mejorada

Realizado por los autores

3.2 Editor Summernote

Summernote es un editor de texto HTML WYSIWYG basado en Bootstrap and jQuery, de código abierto que funciona completamente en JavaScript y se distribuye bajo licencia MIT creado por Summernote Team. La última versión estable es la v0.8.2. (Summernote, 2016).

a. Interfaz Original

La figura 12, muestra la interfaz de la opción que se despliega al seleccionar el botón insertar imagen en el editor Summernote. Contiene los campos Select from files para ingresar una imagen del equipo e Image URL para la dirección de la imagen, atributos disponibles para insertar una imagen.

Figura 12: Interfaz original para insertar imágenes
Tomado de (Summernote, 2016)

Código HTML original

En la figura 13, se llena los respectivos campos para insertar una imagen en la interfaz original del editor Summernote.

Figura 13: Inserción de campos a la interfaz original
Tomado de (Summernote, 2016)

En la figura 14, se puede observar el código fuente generado, para la etiqueta img los atributos que se tiene mediante la interfaz original son: src del campo Image URL de la imagen y style que se agrega las dimensiones por defecto.

```

```

Figura 14: Código fuente de la imagen insertada en la interfaz original
Tomado de (Summernote, 2016)

b. Interfaz mejorada

La figura 15, muestra la interfaz mejorada de la opción que se despliega al seleccionar el botón insertar imagen en el editor Summernote. El formulario contiene los campos URL, Type Image, Alternative text, Long description y title, atributos disponibles para insertar una imagen.

Figura 15: Interfaz mejorada para insertar imágenes
Realizado por los autores

Código HTML mejorado

En la figura 16, se llenó los respectivos campos para insertar una imagen en la interfaz mejorada del editor Summernote.

Figura 16: Inserción de campos a la interfaz mejorada
Realizado por los autores

En la figura 17, se puede observar el código generado, para la etiqueta img los atributos que se tiene mediante la interfaz mejorada son: src del campo URL, alt del campo texto alternativo, longdesc del campo long description, title y las dimensiones por defecto de la imagen de la interfaz mejorada.


```
<p><br></p>
```

Figura 17: Código fuente de la imagen insertada en la interfaz mejorada
Realizado por los autores

DISCUSIÓN

El editor TinyMCE posee una buena estructura de su código elaborado con JavaScript y crea un archivo JavaScript para cada elemento del editor HTML, éste es el caso de image.js que es donde se realizó la refactorización del código de la parte para la inserción de imágenes. No obstante, el editor Summernote que también utiliza JavaScript, alberga el código de todos sus componentes en un mismo archivo JavaScript (summernote.js), esto demuestra la deficiencia de orden en su estructura.

En el editor TinyMCE, tanto en la construcción de sus componentes como en su funcionalidad se usa sólo JavaScript. Por otra parte, en el editor Summernote, se hace uso de una librería de JavaScript, JQuery, con la que se agrega funcionalidad y mediante la creación de variables se construyen los componentes HTML.

Por lo cual, el editor TinyMCE tiene mejor lógica para la organización de su código, agrupando en carpetas cada componente según la función a cumplir en el editor HTML, lo cual es una buena práctica si se quiere realizar el mantenimiento de algún componente en específico.

Se mejoró la accesibilidad del editor TinyMCE en la parte de inserción de imágenes, agregando campos para: el tipo de imagen a insertarse, descripción larga y título, el editor ya contaba con un campo para el texto alternativo, pero indicaba que se ingrese el título de la imagen. En cuanto, al editor Summernote de la misma manera en la opción de insertar imágenes, se agregó campos para: el tipo de imagen a insertarse, texto alternativo, descripción larga y título, ya que solo contaba con el ingreso de URL de la imagen a insertar.

Así mismo, se implementó controles para validar campos obligatorios y opcionales según el tipo de imagen en los dos editores que se utilizaron como casos de estudio.

Las pruebas validadoras presentan resultados positivos al evaluar el código HTML de una página generada con los editores, indicando que cumplen con las normas de la WCAG 2.0 de accesibilidad web para imágenes.

Las encuestas con los beneficiarios finales reflejaron que a las personas con discapacidad visual al momento de interactuar con una página web que contiene imágenes, el lector de pantalla solo indicaba la palabra JPG o ignora que existe una imagen cuando hay ausencia de texto alternativo.

Al momento de interactuar con la página elaborada con el editor TinyMCE los beneficiarios finales manifestaron que, a pesar de no ver la imagen, pudieron percibir su contenido,

ayudando así a captar mejor la información expresada en la misma.

4. CONCLUSIONES

Mediante la implementación de controles para la inserción de imágenes se pudo comprobar el cumplimiento de las pautas WCAG 2.0 en la página que fue generada con los editores TinyMCE y Summernote.

Con la ayuda de SCRUM usada como metodología ágil en nuestro proyecto, se logró la implantación del proyecto, incluyendo su desarrollo, la realización de pruebas tanto validadoras del código como la evaluación de experiencia de usuario para beneficiarios finales, y con los resultados de dichas pruebas se realizó las respectivas mejoras que los usuarios sugirieron.

Se definió como obligatorio el campo de texto alternativo en imágenes decorativas por pedido del beneficiario real a pesar de que WCAG 2.0 no recomienda que sea obligatorio, en este caso la opinión real de la persona se consideró, pero a su vez la diferencia semántica entre una imagen decorativa y simple, se mantiene.

Existe una escasez de sitios web que se involucren en el trabajo de hacer más accesible sus contenidos, para que personas con discapacidad visual puedan tener mayor acceso a la información.

La implementación de los controles para la inserción de imágenes accesibles para los casos de estudio se ha resuelto de maneras distintas, esto debido a que el desarrollo del código fuente para los editores fue diferente, mientras el editor TinyMCE tiene una estructura bien definida, Summernote tiene toda su codificación en un solo archivo.

Se creó las ramas (branch) para el editor TinyMCE y Summernote con el nombre de la nueva funcionalidad dentro del repositorio GitHub donde se incorporó mejoras en la parte del código para imágenes y así permitir que la inserción se la realice con buenas prácticas de accesibilidad según la WCAG 2.0.

SCRUM sirvió de mucho para el desarrollo de este proyecto debido a que como marco de trabajo de la metodología ágil, los Sprints obligan a resolver los problemas diariamente y al instante, además, es muy flexible ya que se lo usó no para un proyecto de software tradicional, sino para un proyecto al cual se dio mantenimiento a editores HTML.

5. RECOMENDACIONES

Es importante considerar el diseño web accesible, porque facilita el desarrollo de diferentes tareas a personas con discapacidad, la tecnología que va apareciendo debe ir a la par con la accesibilidad, para tener una mejor inclusión de las personas con discapacidad visual a sitios web.

Se recomienda que el texto alternativo sea simple, corto y conciso para que las personas con discapacidad visual puedan percibir y comprender de manera fácil las imágenes de cualquier tipo que se incluyen en páginas web por medio de un lector de pantalla.

Se sugiere usar el navegador Firefox o Internet Explorer para tener un mejor comportamiento de los editores, en cuanto a imágenes complejas existe un complemento que permite acceder a la descripción que ésta contiene en un archivo HTML diferente a la página actual.

Es importante lograr la sensibilización en las personas que crean contenido web, para evitar que consideren como lejana la realidad de las barreras que existen para que las personas con discapacidad visual accedan a contenidos web, especialmente imágenes. Para un creador de contenidos web el usar editores para imágenes accesibles puede parecer tedioso y elaborado, pero si se toma en cuenta el beneficio que llega a generar para muchas personas con este tipo de discapacidad, será un logro alcanzado en la sociedad.

Recomendamos a quienes van a estar a cargo de este proyecto implementar mejoras, tales como, insertar una imagen localmente, permitir dentro de la interfaz de inserción de imágenes accesibles el añadir la descripción larga en forma textual dentro de un text área y automáticamente el editor generar el HTML de dicha descripción larga y asociar a la imagen a insertar.

6. REFERENCIAS

Digitalpulse. WCAG 2.0 Map. Obtenido de: <https://www.digitalpulse.pwc.com.au/wp-content/uploads/2014/08/WCAG20Map.pdf> (2012).

Fundación Sidar. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0. Obtenido de: <http://www.sidar.org/traduccion/wcag20/es/> (Diciembre, 2009).

Herranz, R. (2016). Despegar con Scrum, España.

Rodríguez, E. (2005). Metodología de la Investigación, Tabasco.

Sanchez, S. (2016). Editor for Accessible Images in e-Learning Platforms. Montreal.

Schwaber, K. (2004). Agile Project Management with Scrum. Scrum Manager. Las Reglas de SCRUM. Obtenido de: http://www.scrummanager.net/files/scrum_1.pdf (Abril, 2015).

Sequal. ¿Por qué utilizar SCRUM?. Obtenido de: <http://sequal.com.mx/component/content/article/35-articulos-de-interes/347-ipor-que-utilizar-scrum.html>. (2012).

Summernote. Super Simple WYSIWYG editor. Obtenido de: <http://summernote.org>. (Junio, 2016).

TinyMCE. The Most Advanced WYSIWYG HTML Editor. Obtenido de: <https://www.tinymce.com>. (Junio, 2016).

W3. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) Overview. Obtenido de: <https://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php> (Octubre, 2012).

W3C. Web Accessibility Initiative. Obtenido de <http://www.w3c.es/Traducciones/es/WAI/intro/accessibility> (2005).

AUTORES

Cristian D. Chiguano P.

Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Manuela Cañizares obteniendo el título de bachiller en Físico Matemático. Trabaja en la empresa CAV Construcción y Consultoría S.A. Se graduó como Ingeniero en Sistemas Informáticos y de Computación de la Escuela Politécnica Nacional.

Cristian D. Chiguano P.
05-04-2017

Jenny G. Quiguango Ch.

Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Hipatia Cárdenas de Bustamante obteniendo el título de bachiller en Físico Matemático y Electrónica Básica. Trabaja en el Laboratorio de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. Se graduó como Ingeniera en Sistemas Informáticos y de Computación de la Escuela Politécnica Nacional.

Jenny G. Quiguango Ch.
05-04-2017

MSc. Sandra Sánchez Gordón

Con título de Máster en Ingeniería de Software, ejerce la Docencia a tiempo completo en Pregrado y Maestría en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, de la Escuela Politécnica Nacional, actualmente se encuentra realizando su investigación en el Doctorado en Informática Aplicada de la Universidad de Alicante y es

Coordinadora del Área de Investigación en Ingeniería de Software, su Área de investigación incluye las líneas de Computación Centrada en el Humano, Organización y Propiedades del Software, y Creación y Gestión del Software particularmente en Procesos de Desarrollo de Aplicaciones Accesibles para Usuarios con Discapacidades.

Sandra Sánchez Gordón
05-04-2017

Ph.D. Sergio Luján-Mora es profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante en España. Obtuvo su doctorado en Ingeniería Informática en la Universidad de Alicante en 2005. Sergio tiene 18 años de experiencia en el desarrollo e implementación de aplicaciones web y 15 años de experiencia en la

enseñanza de computación. Sus principales temas de investigación incluyen aplicaciones web, desarrollo web, usabilidad y accesibilidad web, e-Learning, MOOCs y recursos educativos abiertos.

